

FINANSIRANJE SEKTORA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE TOKOM PANDEMIJE COVID - 19

FINANCING THE DEFENSE SECTOR OF THE REPUBLIC OF SERBIA DURING THE COVID – 19 PANDEMIC

SERGEJ ZARIĆ¹

¹ Vojna akademija, Beograd, sergejzaric88@gmail.com, 0009-0009-7739-5745

Rezime: Ovaj rad razmatra budžetska izdvajanja za sektor odbrane Republike Srbije tokom pandemije COVID – 19, u cilju utvrđivanja da li je očuvan kontinuitet u finansiranju i razvoju odbrambenih kapaciteta u uslovima vanredne zdravstvene i ekonomske situacije. Predmet istraživanja su budžetski izdaci Ministarstva odbrane u 2020. godini, sa akcentom na njihovu strukturu, stabilnost i uporednu poziciju u odnosu na regionalne i globalne trendove. Istraživanje je sprovedeno analizom relevantnih zvaničnih izvora i sekundarnih podataka. Nalazi pokazuju da su izdaci za odbranu u Republici Srbiji ostali stabilni i da nisu umanjeni usled pandemije. Pored toga, Srbija je zadržala udeo izdataka za odbranu iznad globalnog proseka, uz realizaciju ključnih investicija. Rezultati ukazuju na otpornost sektora i na važnost strateškog i dugoročnog pristupa finansiranju odbrane u kriznim okolnostima.

Ključne reči: Izdaci, budžet, sistem odbrane, Republika Srbija, Pandemija COVID – 19.

Abstract: This paper analyzes the defense budget of the Republic of Serbia during the COVID-19 pandemic, with the aim of assessing whether the continuity of defense financing was maintained during a period of public health and economic crisis. The subject of the research is the structure and stability of defense expenditures in 2020, with reference to Serbia's position in relation to global and regional trends. The methodology is based on the analysis of official government data and comparative indicators. The findings show that Serbia preserved a stable level of defense expenditures, maintaining its defense share above the global average. Moreover, key investments in modernization, personnel, and infrastructure were implemented as planned. The results emphasize the importance of resilience and strategic continuity in defense financing, even under exceptional circumstances.

Keywords: Expenditures, budget, defense system, Republic of Serbia, COVID – 19 pandemic.

1. UVOD

Pandemija COVID – 19, kao globalna zdravstvena i bezbednosna kriza, imala je duboke posledice po sve sfere društva, uključujući i nacionalne sisteme odbrane. Iako su oružane snage većine država pretežno fokusirane na tradicionalne bezbednosne izazove, pandemija je ukazala na potrebu njihove adaptacije i uloge u vanrednim situacijama, posebno u pružanju logističke, medicinske i infrastrukturne podrške civilnom sektoru. U strategiji nacionalne bezbednosti Republike Srbije, epidemije i pandemije zaraznih bolesti prepoznate su kao izazovi, rizici i pretnje po bezbednost, pri čemu se ističe da će se „naročita pažnja posvetiti sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti, kao i njihovom otklanjanju i iskorenjivanju". (Stanojević & Mandić, 2021)

U takvim okolnostima, finansiranje sektora odbrane postaje ključno pitanje, jer očuvanje funkcionalnosti vojske i drugih komponenti bezbednosnog sistema zavisi od kontinuiteta ulaganja. Budžetska izdvajanja za odbranu u Republici Srbiji uređena su Zakonom o budžetskom sistemu, a planirana sredstva se godišnje definišu Zakonom o budžetu. (Žugić, 2008)

Cilj ovog rada jeste da se analizira nivo i struktura budžetskih izdataka za odbranu u Republici Srbiji tokom pandemije COVID – 19, uz poređenje sa regionalnim i globalnim trendovima. Rad nastoji da odgovori na pitanje: da li je u uslovima krize očuvan kontinuitet u finansiranju sektora odbrane i da li je došlo do promene u prioritetima unutar bezbednosne politike. Predmet istraživanja su budžetska izdvajanja za Ministarstvo

odbrane Republike Srbije u 2020. godini, dok se metodološki pristup zasniva na analizi sekundarnih izvora, uključujući zvanične finansijske izveštaje, strategijske dokumente i uporedne podatke međunarodnih organizacija kao što su SIPRI (2021), IISS (2021) i NATO (2021). Očekivan doprinos rada oglada se u boljem razumevanju dinamike finansiranja sektora odbrane u vanrednim okolnostima i ukazivanje na značaj dugoročne fiskalne stabilnosti u održavanju bezbednosnih kapaciteta države. (Ministarstvo odbrane Republike Srbije, 2010; Stojković, 2008)

2. FINANSIRANJE SISTEMA ODBRANE U REPUBLICI SRBIJI

Finansiranje sektora odbrane u Republici Srbiji predstavlja deo šireg sistema javnih finansija i zasniva se na Zakonu o budžetskom sistemu i godišnjim zakonima o budžetu. (Žugić, 2008) Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije spadaju u kategoriju budžetskih korisnika, čije se finansiranje planira, programira i realizuje kroz standardizovani ciklus budžetiranja. (Ministarstvo odbrane Republike Srbije, 2010)

Sam proces obuhvata faze planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja, u skladu sa pravilnicima koje propisuje Ministarstvo odbrane. Za razliku od pojedinih tumačenja da je sistem odbrane zatvoren, savremeni pristup tretira ga kao otvoren sistem koji komunicira sa spoljnim okruženjem i reaguje na društvene i bezbednosne izazove. (Stojković, 2008)

Slika 1: Organizaciona šema Ministarstva odbrane Republike Srbije (Ministarstvo odbrane Republike Srbije, 2010)

Kao što je prikazano na slici 1, Ministarstvo odbrane predstavlja kompleksnu, hijerarhijski uređenu organizaciju koja se sastoji od različitih sektora, komandi, uprava i jedinica, od kojih svaka ima specifične izdatke u okviru funkcionalnog sistema odbrane. Ova institucionalna kompleksnost omogućava efikasno sprovođenje odbrambenih politika, kao i pravovremeno reagovanje na vanredne situacije, uključujući i krizne događaje poput pandemije. Ministarstvo deluje kao deo šireg društvenog sistema i u stalnoj je interakciji sa ostalim državnim organima, što dodatno potvrđuje njegov karakter otvorenog sistema. (Stanojević & Mandić, 2021)

Struktura izdataka Ministarstva odbrane obuhvata rashode za lična primanja, materijalne troškove, investicije, opremu, modernizaciju, naučnoistraživačke projekte, obuku i međunarodnu saradnju. Tokom 2020. godine, nije došlo do značajnog odstupanja od planiranih budžetskih alokacija, što ukazuje na stabilnost sektora čak i tokom pandemijskih uslova. (IISS, 2021a; NATO, 2021)

Grafikon 1: Procentualno učešće izvora finansiranja sistema odbrane Republike Srbije u periodu od 2020. do 2025. godine (Zakon o budžetu, 2020. - 2025.)

Na Grafikonu 1 prikazano je procentualno učešće različitih izvora finansiranja sistema odbrane Republike Srbije u periodu od 2020. do 2025. godine. Najznačajniji izvor su opšti prihodi i primanja iz budžeta, koji čine između 90% i 98% ukupnih sredstava namenjenih Ministarstvu odbrane.

Sledeći po značaju su sopstveni prihodi budžetskih korisnika, koji se ostvaruju putem prodaje suvišnih pokretnih stvari, pružanja usluga i iznajmljivanja poslovnog prostora. Prihodi od prodaje nefinansijske imovine, pretežno neperspektivne imovine, predstavljaju dodatni izvor sredstava.

Od 2020. godine, primanja od domaćih zaduživanja takođe postaju deo finansijskog plana i koriste se za pokrivanje rashoda. U prethodnim godinama pojavljuju se i neraspoređeni višak i primanja iz ranijih godina, koji predstavljaju prenetu sredstva iz prethodnih budžetskih ciklusa.

Iako se udeo pojedinih izvora razlikuje iz godine u godinu, evidentno je da je u 2025. godini ukupni nivo finansiranja značajno viši u odnosu na 2020. godinu. To ukazuje na sve veću važnost koju država pridaje finansiranju sektora odbrane u cilju očuvanja i unapređenja nacionalne bezbednosti.

3. IZDACI ZA SEKTOR ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE TOKOM PANDEMIJE: REGIONALNI I GLOBALNI KONTEKST

Pandemija COVID – 19 značajno je uticala na globalni bezbednosni ambijent, uzrokujući promene prioriteta i izazove u finansiranju sektora odbrane širom sveta. Vlade su bile suočene s porebom da očuvaju funkcionalnost svojih bezbednosnih sistema, uz istovremeno prilagođavanje ograničenim ekonomskim resursima. Republika Srbija nije bila izuzetak, neophodno je bilo zadržati kontinuitet ulaganja u sektor odbrane uz usklađivanje sa fiksnim mogućnostima države.

Prema podacima iz 2020. godine, većina analiziranih država suočila se sa zajedničkim bezbednosnim rizikom, uz znatno smanjen bruto domaći proizvod (BDP). Tabela 1 prikazuje petnaest država sa najvećim izdvajanjima za odbranu izraženim u apsolutnim iznosima i udelima u BDP – u. Sjedinjene Američke Države prednjačile su sa 738 milijardi dolara (3,55% BDP – a), dok je Kina izdvajala 193,3 milijarde dolara (10,6%

BDP – a) i bila jedina država sa pozitivnim rastom BDP – a u posmatranom periodu (+1,9%). (IISS, 2021b; SIPRI, 2021)

Globalna vojna potrošnja je, uprkos pandemiji, nastavila da raste. Ukupni izdaci za odbranu dostigli su 1,83 triliona dolara u 2021. godini, što predstavlja povećanje od 3,9% u odnosu na prethodnu godinu. Evropske članice NATO – a su, generalno, povećale odbrambenu potražnju u skladu sa rastućim bezbednosnim zahtevima, iako je samo devet zemalja uspeo da dostigne cilj od 2% BDP – a. (NATO, 2021)

Tabela 1: Petnaest država sa najvećim izdacima za odbranu u 2020. godini (u apsolutnim iznosima i udelu u BDP - u) (IISS, 2021a)

Država	Izdavanja za odbranu		Rast BDP-a
	US\$bn	% BDP-a	
SAD	738.0	3.55	-4.3
Kina	193.3	10.6	1.9
Indija	64.1	3.50	-10.3
UK	61.5	2.33	-9.8
Rusija	60.6	4.14	-4.1
Francuska	55.0	2.16	-9.8
Nemaka	51.3	1.36	-6.0
Japan	49.7	2.70	-5.3
Saudijska Arabija	48.5	2.70	-5.4
Južna Koreja	40.4	2.20	-1.9
Australija	31.3	2.30	-4.2
Italija	29.3	1.59	-10.6
Brazil	22.1	1.60	-5.8
Kanada	20.0	1.25	-7.1
Izrael	19.9	4.30	-5.9

Tabela 1 prikazuje najznačajnije globalne vojne potrošače u 2020. godini, sa podacima o iznosima izdataka, udelu u BDP-u i rastu BDP-a, kao osnovu za uporednu analizu u uslovima pandemije.

Grafikon 2: Poređenje izdataka za odbranu u % BDP – a za 2020. godinu (IISS, 2021a)

Republika Srbija je u posmatranom periodu izdvojila za potrebe odbrane 1,89% BDP-a, što je iznad proseka. Od država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, jedino je Republika Hrvatska izdvojila procentualno

više od Republike Srbije i to 1,98% BDP-a. Ostale države – Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija izdvojile su iz BDP-a procentualno mnogo manje u odnosu na Republiku Srbiju, odnosno ispod proseka. Što se tiče regiona tu se Srbija nalazi na četvrtom mestu iza neprikosnovene Rumunije, zatim Mađarske koja je značajno povećala izdvajanja za potrebe odbrane, ali takođe i Bugarska.

Te 2020. godine za sektor odbrane najviše je potrošila Rumunija 5,5 milijardi dolara, zatim Mađarska 1,8 milijardu, Bugarska 1,2 milijarde, dok je Srbija za potrebe namenila 1,04 milijardi dolara. Nakon rebalansa bužeta Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije dobili su oko 83 miliona evra više, a najveći deo povećanja, oko 76 miliona evra, odnosio se na nabavke naoružanja i vojne opreme. Crna Gora od svih ima najmanji vojni budžet ali je najbliža NATO standardima po procentu izdvajanja za odbranu u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP). (NATO, 2021)

4. ZAKLJUČAK

Pandemija COVID-19 donela je kompleksne izazove za nacionalne sisteme odbrane širom sveta, testirajući otpornost bezbednosnih politika i fiskalnu održivost javnog sektora. Uprkos negativnim ekonomskim efektima, uključujući pad bruto domaćeg proizvoda u većini zemalja, analiza pokazuje da je sektor odbrane Republike Srbije zadržao stabilan nivo izdataka tokom 2020. godine, a izdvajanja su čak bila iznad globalnog proseka (1,89% BDP-a u poređenju sa prosečnih 1,59%).

Srbija je u analiziranom periodu uspešno očuvala kontinuitet ulaganja u ključne funkcionalne komponente sektora odbrane, uključujući modernizaciju, nabavku opreme i infrastrukturne projekte, uprkos fiskalnim ograničenjima izazvanim pandemijom. Poređenjem sa državama regiona i vodećim zemljama sveta, može se zaključiti da je Srbija zadržala relativno povoljnu poziciju, i po procentualnim izdvajanjima i po apsolutnom iznosu sredstava.

Ključni nalazi ovog istraživanja ukazuju na stratešku posvećenost države finansiranju sektora odbrane čak i u vanrednim okolnostima, čime se potvrđuje važnost dugoročnog i održivog pristupa planiranju budžetskih izdvajanja u oblasti bezbednosti. Ovo je posebno značajno u kontekstu globalnih neizvesnosti i rastuće potrebe za prilagođavanjem odbrambenih kapaciteta novim oblicima pretnji, kao što su biološke i hibridne pretnje.

U svetlu navedenog, pandemija nije dovela do urušavanja budžetskih izdvajanja za odbranu, već je potvrdila značaj njihovog očuvanja kao dela šire bezbednosne strategije. S obzirom na podatke iz 2025. godine, koji pokazuju dodatni rast izdataka za odbranu (261,8 milijardi dinara ili 2,53% BDP-a), može se zaključiti da je pandemijska kriza delovala kao katalizator za dalje jačanje sektora, uz redefinisane njegove potrebe i prioriteta.

LITERATURA

- Dess, G., Lumpkin, G., & Eisner, A. (2007). *Strategijski menadžment*. Data status.
- Đorđević, R. (1999). *Planiranje, budžetiranje i potrošnja sredstava za finansiranje odbrane u realnim uslovima* (Doktorska disertacija). Vojna akademija.
- International Institute for Strategic Studies (IISS). (2021a). *The Military Balance: Chapter Four – Europe*.
- International Institute for Strategic Studies (IISS). (2021b). *The Military Balance: Chapter – International comparisons of defence expenditure and military personnel*.
- Knežević, M., Nikolić, S., & Neševski, A. (2021). Kontrola budžeta u funkciji civilne demokratske kontrole u Republici Srbiji. *Vojno delo*, 73(3).
- Kovač, M., & Stojković, D. (2009). *Strategijsko planiranje odbrane*. Vojnoizdavački zavod.
- Ministarstvo odbrane Republike Srbije. (2010). *Pravilnik o planiranju, programiranju, budžetiranju i izvršenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije*.
- Mladenović, P., Karović, S., & Radončić, H. (2017). Koncept finansijskog obezbeđenja operacija Vojske Srbije: Izdaci i rashodi Kopnene Vojske. *Vojno delo*, 69(3).
- NATO. (2021). *Defence expenditure of NATO countries (2014–2021)*. NATO Public Diplomacy Division.
- Nordhaus, S. (2007). *Ekonomija*. MATE.
- Radanović, T., Slavković, R., & Mačak, Z. (2017). Koncept finansijskog obezbeđenja operacija Vojske Srbije. *Vojno delo*, 69(3).

- Radičić, M., & Raičević, B. (2008). *Javne finansije*. Data status.
- Radulović, D. (1996). *Izvori i instrumenti finansiranja Vojske Jugoslavije* (Magistarski rad). Ekonomski fakultet.
- Robbins, S., & Coulter, M. (2007). *Management* (9th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Stanojević, P., & Mandić, G. (2021). Organizaciono-upravljački aspekti logističkog odgovora na krizu izazvanu pandemijom COVID-19 u Srbiji. *Bezbednost*, 63(3), 121–139.
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2021). *SIPRI yearbook 2021: Armaments, disarmament and international security*. Oxford University Press.
- Stojković, D. (2008). Programiranje funkcionisanja i razvoja sistema odbrane. *Vojno delo*, 60(2), 85–97.
- Zakoni o budžetu Republike Srbije od 2020. do 2025. godine. (2020–2025). *Službeni glasnik Republike Srbije*.
- Žugić, R. (2008). *Vodič kroz budžet, finansijski plan odbrane*. VIZ.